

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

Faculdade de Tecnologia de Praia Grande

Curso Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

GOCARE:

Desenvolvimento de aplicação web direcionada ao transporte humanizado de
Pessoas com Deficiência e demais grupos com necessidades específicas

Milena Audrey Nobrega Marciano

Milena Camargo Reis

Sávio Gabriel Santos Gois

Victor Gabriel Leme da Silva

Praia Grande

Junho/2021

MILENA AUDREY NOBREGA MARCIANO
MILENA CAMARGO REIS
SÁVIO GABRIEL SANTOS GOIS
VICTOR GABRIEL LEME DA SILVA

GOCARE:

Desenvolvimento de aplicação web direcionada ao transporte humanizado de
Pessoas com Deficiência e demais grupos com necessidades específicas

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Faculdade de Tecnologia
da Praia Grande, como exigência parcial
para obtenção do título de Tecnólogo em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientadora: Prof.^a Adélia da Silva Saraiva

Coorientadora: Prof.^a Renata Neves
Ferreira

Praia Grande

Junho/2021

FICHA CATALOGRÁFICA

GoCare: Desenvolvimento de aplicação web direcionada ao transporte humanizado de Pessoas com Deficiência e demais grupos com necessidades específicas / Milena Audrey Nobrega Marciano... [et al.]. – Praia Grande [S.n.], 2021.

79 f. : il. color

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) apresentado à Faculdade de Tecnologia da Praia Grande, 2021.

Orientadora: Prof^a. Adélia da Silva Saraiva.
Coorientadora: Prof^a. Renata Neves Ferreira.

1. Acessibilidade. 2. Inclusão social. 3. Meios de transporte. 4. Desenvolvimento web. 5. Desenvolvimento mobile. I. Marciano, Milena Audrey Nobrega. II. Saraiva, Adélia da Silva. (orientadora). III. Ferreira, Renata Neves (coorientadora).

Milena Audrey Nobrega Marciano
Milena Camargo Reis
Sávio Gabriel Santos Gois
Victor Gabriel Leme da Silva

GOCARE:

Desenvolvimento de aplicação web direcionada ao transporte humanizado de
Pessoas com Deficiência e demais grupos com necessidades específicas

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Faculdade de Tecnologia
da Praia Grande, como exigência parcial
para obtenção do título de Tecnólogo em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Praia Grande, 21 de junho de 2021.

Banca Examinadora

Prof.^a Dra. Adélia da Silva Saraiva
Orientadora

Prof.^a Renata Neves Ferreira
Coorientadora

A Deus, por tudo.
A familiares e amigos, pelo apoio constante.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos professores por seus ensinamentos, auxílio e companhia; àqueles que participaram das pesquisas, colaborando com a obtenção de dados; e a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho.

“A força do ideal, a coragem e a dedicação são elementos essenciais para que as obras que têm como objetivo o homem propriamente dito, sua felicidade e seu bem-estar possam prevalecer em qualquer sociedade presente ou futura”

(Dorina Nowil)

RESUMO

Os serviços de transporte por aplicativo se consolidaram como um meio de locomoção que aspira agilidade, praticidade e disponibilidade. Entretanto, quando é posta em foco a questão da inclusão social, fica evidente que seus benefícios ainda não atingem a todos, e que há, portanto, espaço aberto para propostas que viabilizem um cenário mais inclusivo e acessível. Assim contextualizado, este projeto pretende verificar as condições dessa modalidade para pessoas com necessidades específicas e, a partir de então, desenvolver uma aplicação direcionada que opere em web. Para tanto, foram feitos um breve apanhado de notícias e a aplicação de um formulário online a respeito, que forneceram informações de apoio à produção do sistema, com ferramentas próprias dos ambientes selecionados. Ressalta-se, da análise e construção, a necessidade de iniciativas que levem em consideração a diversidade de existências e a garantia, para todas as pessoas, de uma conduta de respeito e não exclusão.

Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão social. Meios de transporte. Transporte por aplicativo. Desenvolvimento web.

ABSTRACT

The transport services by application have consolidated themselves as a means of transportation that aspires to agility, practicality, and availability. However, when the issue of social inclusion is brought into focus, its benefits do not yet reach everyone, and that there is, therefore, an open space for proposals that enable a more inclusive and accessible scenario. Thus contextualized, this project aims to verify the conditions of this modality for people with specific needs and, from then on, develop a targeted application that operates on the web. To this end, a brief overview of the news and an online form on the subject were made, which provided information to support the production of the system, with tools specific to the selected environments. From the analysis and construction, the need for initiatives that consider the diversity of existences and the guarantee, for all people, of a conduct of respect and non-exclusion, is emphasized.

Keywords: Accessibility. Social inclusion. Means of transport. Transport app. Web development.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Deficiente visual é abandonado sem corrida por recusa do motorista em levar cão-guia	23
Figura 2 – Manchete aponta preconceito de motoristas de aplicativo e taxistas	24
Figura 3 – Cadeirantes se queixam de rejeição por motoristas de aplicativo em Curitiba	24
Figura 4 – Recorrente recusa de motoristas em levar passageiros com deficiência gera indignação.....	25
Figura 5 – Lar das Moças Cegas	29
Figura 6 – Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos do Estado de São Paulo (APMDFESP)	30
Figura 7 – Associação dos condutores Autônomos de Táxi de Santos (ACAT).....	30
Figura 8 – Nome e slogan da GoCare	31
Figura 9 – Símbolo da GoCare	31
Figura 10 – Volante ao lado do Símbolo Internacional de Acessibilidade da ONU	32
Figura 11 – Projeto de símbolo no Photoshop. Versão em fundo branco.	32
Figura 12 – Projeto de símbolo no Photoshop. Versão em fundo azul.	33
Figura 13 – Projeto de símbolo no Photoshop. Paleta de Cores.	33
Figura 14 – Projeto de símbolo no Photoshop. Escala cinzenta.....	34
Figura 15 – Verificação de contraste do símbolo para diferentes tipos de daltonismo.	35
Figura 16 – Símbolo acompanhado de cada uma das expressões do slogan...36	36
Figura 17 – Símbolo com logotipo e slogan. Versão em fundo branco.....	36
Figura 18 – Símbolo com logotipo e slogan. Versão em fundo azul.....	37
Figura 19 – Mascote.....	37
Figura 20 – Avatares ilustrativos para motorista e passageiro.....	37
Figura 21 – Avatares padrão/neutros para motorista e passageiro.....	38
Figura 22 – Topo da página inicial no protótipo de baixa fidelidade.	50
Figura 23 – Topo da página inicial no protótipo de alta fidelidade.	51
Figura 24 – Topo da planilha de Testes.....	52

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Depoimentos a respeito de denúncias por descaso em meios de transporte.....	27
Quadro 2 – Depoimento a respeito das maiores carências em transportes por aplicativo.....	28
Quadro 3 – Comentário sobre o que deveria estar presente em um modelo de transporte ideal para Pessoas com Deficiência	28
Quadro 4 – Requisitos Funcionais.....	40
Quadro 5 – Requisitos Não Funcionais.....	40
Quadro 6 – Cronograma de desenvolvimento da aplicação web.....	45

LISTA DE DIAGRAMAS

Diagrama 1 - Diagrama de Casos de Uso.....	41
Diagrama 2 - Diagrama de Entidade Relacionamento.....	43
Diagrama 3 - Diagrama de Classes.....	44
Diagrama 4 - Diagrama de Objetos	45

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Anfavea	Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
CSS	Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)
HTML	Hypertext Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)
PcD	Pessoa com Deficiência
PHP	Hypertext Preprocessor (Pré-processador de Hipertexto)
PMI	Project Management Institute (Instituto de Gerenciamento de Projeto)
PMBOK	Project Management Body of Knowledge (Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos)
TNC	Transportation Network Company (Companhia de Rede de Transporte)
UML	Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)
WAV	Wheelchair Accessible Vehicle (Veículo Acessível para Cadeiras de Rodas)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	15
1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA.....	17
1.2 OBJETIVOS	18
1.2.1 Objetivo Geral	18
1.2.2 Objetivos Específicos	18
1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	19
1.4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS.....	19
1.5 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO	21
1.5.1 Desenvolvimento	21
1.5.2 Considerações finais	21
2 DESENVOLVIMENTO	22
2.1 APRESENTAÇÃO	22
2.1.1 Pesquisa	22
2.1.1.1 Pesquisa bibliográfica.....	23
2.1.1.2 Aplicação de formulário	25
2.1.2 Proposta	28
2.1.3 Marca	30
2.2 ANÁLISE	38
2.2.1 Escopo	38
2.2.2 Requisitos	39
2.2.2.1 Requisitos Funcionais	40
2.2.2.2 Requisitos não funcionais.....	40
2.2.3 Diagramas	41
2.2.3.1 Diagrama de Caso De Uso.....	41
2.2.3.2 Diagrama de Entidade Relacionamento	42

2.2.3.3	Diagrama de Classes	43
2.2.3.4	Diagrama de Objetos.....	44
2.2.4	Cronograma	45
2.3	GESTÃO DE PROJETO	46
2.4	PROJETO	47
2.4.1	Arquitetura de software.....	47
2.4.1.1	Linguagens.....	47
2.4.1.2	Frameworks.....	48
2.4.1.3	Banco de Dados.....	48
2.4.1.4	Ambientes de Desenvolvimento (IDEs).....	49
2.4.1.5	Servidor de hospedagem	49
2.4.1.6	Versionamento/repositório.....	49
2.4.2	Prototipagem.....	49
2.4.2.1	Protótipo de Baixa Fidelidade.....	50
2.4.2.2	Protótipo de Alta Fidelidade (Prototipagem evolutiva).....	50
2.4.3	Interface.....	51
2.4.4	Testes	52
3	CONSIDERAÇÕES FINAIS	53
	REFERÊNCIAS.....	55
	APÊNDICES	60
	APÊNDICE A – Matriz de Rastreabilidade de Requisitos.....	60
	APÊNDICE B – Protótipo de baixa fidelidade da versão web do projeto	62
	APÊNDICE C – Telas	76

1. INTRODUÇÃO

O surgimento de empresas de tecnologia de mobilidade urbana transformou amplamente a forma de ir e vir das pessoas. As chamadas *Transportation Network Companies* (TNCs, “Companhias de Redes de Transporte”) oferecem viagens ou aluguel de automóveis através de aplicativo, conectando passageiros e locatários com motoristas e proprietários. O modelo de mediação sob demanda (*on-demand*), por tornar instantâneo e direto o contato entre interessados, apresenta como diferencial maior facilidade e flexibilidade quanto à comunicação e à prestação de serviço.

A modalidade, também conhecida por “*ridesourcing*”, surgiu com a fundação de companhias como a Uber, em 2009 e a Lyft, em 2012, ambas em São Francisco, e desde então se expandiu exponencialmente por cidades em todo o mundo (HENAO, 2017; SFMTA, 2017). Segundo uma pesquisa da Dalia Research (2017), o Brasil, onde o Uber chegou junto à Copa do Mundo em 2014, no Rio de Janeiro, é o 8º país que mais utiliza transporte por aplicativos. Hoje em dia, a empresa já atua em mais de 500 cidades do território, incluindo todas as capitais e principais regiões metropolitanas (UBER, 2021).

Com tamanho potencial e proporção, a alternativa se multiplicou. De acordo com um levantamento feito pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em 2020, já existem no Brasil 253 aplicativos do gênero. Muitos só abrangem locais específicos e nichos de mercado, focando em distintas necessidades e assinalando, cada um, seus diferenciais.

É proposta da EuVô, por exemplo, com atuação em São Carlos e na capital paulista, intervir frente a relação entre o envelhecimento da população e o alto índice de absenteísmo em consultas, exames e procedimentos médicos, oferecendo a locomoção de pacientes de forma segura a seus compromissos de saúde (EuVô, 2021).

Já a busca por trazer tranquilidade e empatia para motoristas e passageiras, e contribuir para o empoderamento e a equidade de gênero no segmento, é a grande motivação da startup Lady Driver, que dispõe, então, do primeiro app brasileiro com motoristas exclusivamente mulheres. A operação se dá nas cidades de São Paulo e

Guarulhos e é voltada, também, a crianças e casais (sendo obrigatório, porém, que o cadastro seja de uma mulher). (Lady Driver, 2021)

Quando se trata de acessibilidade para pessoas com necessidades específicas, como Pessoas com Deficiência (PcD), as propostas no campo ainda são relativamente recentes. As soluções geralmente estabelecidas são dadas como extensões do serviço geral, e estão restritas a apenas alguns mercados.

Atualmente, a Uber disponibiliza três produtos para atender à demanda: o **UberWAV** (Wheelchair Accessible Vehicle – “Veículo acessível para cadeira de rodas”), opção de carro específica para cadeirantes, com veículos que incluem rampas e elevadores, entre outras adaptações, disponível em cidades dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália; o **UberAcess**, no qual todos os veículos são totalmente acessíveis para cadeiras de rodas, dobráveis ou não; e o **UberAssist**, formatado para qualquer tipo de assistência adicional em um veículo convencional, sendo esses dois últimos encontrados em países como Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Índia, Singapura, Macau e Hong Kong (UBER, 2021 ; Tecla, 2017).

Em cenário nacional, é possível apontar o projeto Servos, fundado em Fortaleza por David Rodrigues, que se preocupou em definir diversos filtros personalizados, como motoristas mulheres, transporte de animais, transporte de encomendas e veículos adaptados, estendendo a funcionalidade a diferentes usuários (Machine, 2019).

A Prefeitura do Município de São Paulo oferece o Serviço de Atendimento Especial - Atende +, criado por meio do decreto nº 36.071 de 09 de maio de 1996 e atualmente regido pela Lei Municipal nº 16.337, de 30 de dezembro de 2015. Trata-se de uma modalidade de transporte porta a porta, gratuito aos usuários, com regulamento próprio, gerenciado pela São Paulo Transporte S.A. e operado pelas empresas de transporte coletivo do município de São Paulo e cooperativa de táxis acessíveis. Destina-se às pessoas com autismo, surdocegueira ou deficiência física com alto grau de severidade e dependência. (SPTRANS, 2021)

Uma plataforma no modelo TNC que se preste central e primeiramente a esse público, entretanto, ainda não se vê assentada. Vale mencionar que esse tipo de

negócio cresce mais a cada ano, principalmente no Brasil, segundo maior mercado da Uber, atrás somente dos Estados Unidos (UBER, 2018).

Fazendo um recorte sobre o litoral paulista, apenas na Baixada Santista, aproximadamente 8% da população corresponde a Pessoas com Deficiência (IBGE, 2010). Um empreendimento lançado sob esse contorno se demonstra, portanto, econômica e socialmente relevante.

É em vista de tal contexto que o projeto GoCare se conceitua como uma aplicação de captação de serviços de transporte especializado para pessoas com necessidades específicas, como pessoas com deficiência, pessoas com dificuldade de locomoção e pessoas com idade avançada, e levanta uma bandeira pela promoção da inclusão social.

1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA

É de senso comum que toda empresa de transporte deve assegurar a igualdade de oportunidades a pessoas com deficiência, eliminando os obstáculos ao seu acesso. Na prática, porém, pessoas com deficiência que buscam transporte por aplicativos nem sempre encontram veículos capazes de suprir suas demandas, como carros maiores ou adaptados para transitar e levar seus instrumentos. Além disso, são inúmeras as ocorrências de descaso e discriminação nesse meio. Entre os exemplos, estão motoristas que negam o serviço por não quererem levar cão guia ou cadeira de rodas, e cancelam corridas ao saberem que o solicitante possui deficiência.

A construção de um sistema semelhante, porém orientado desde à origem a essa realidade, seria capaz de acolher essa carência e participar de um contínuo exercício de respeito, reeducação e conscientização sobre a maneira de visualizar, ouvir, apoiar e interagir com parcelas da sociedade que, historicamente marginalizadas, entre trabalho e luta diária, correm por espaço com o auxílio de, entre outros suportes, um traço moderno típico da tecnologia: a transformação em rede.

1.2 OBJETIVOS

São objetivos desse relatório a coleta e compreensão de informações sobre o tema e o resumo do desenrolar do projeto, suas questões conceituais, gerenciais, legais e técnicas.

1.2.1 Objetivo Geral

Descrever a concepção, estudo e técnicas de desenvolvimento do projeto **GoCare**, que tem como objetivo geral atender a uma demanda de serviços de transporte privado urbano de qualidade e acessível para pessoas com deficiência ou necessidades específicas.

1.2.2 Objetivos Específicos

Como objetivos específicos, pretende-se:

- a) Identificar, a partir de pesquisa bibliográfica, os obstáculos a livre circulação encontrados por Pessoas com Deficiência em relação ao uso de transporte por aplicativo
- b) Coletar e analisar, a partir da aplicação de formulário, informações sobre o panorama geral de Pessoas com Deficiência na Baixada Santista e outras regiões, a visão geral das pessoas em relação ao transporte por aplicativo e principais queixas e recomendações para inovação e melhoria desse tipo de produto. Desse aprofundamento, levantar as necessidades essenciais ao desenvolvimento inicial do projeto
- c) Documentar a preparação de arquivos que simulam o gerenciamento do projeto, aproximando-o de um cenário de produção, e descrevendo todas as suas fases, desde a análise de requisitos até execução de testes, enxergando o desenvolvimento do sistema como oportunidade de negócio para analistas ou desenvolvedores de sistemas

- d) Interpretar os conhecimentos obtidos a partir da experiência e extrair os possíveis futuros caminhos da iniciativa.

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho foi embasado, inicialmente, por pesquisa bibliográfica, com a seleção de fontes diversas e atualizadas relacionadas ao tema a fim de descrever e mapear o cenário atual quanto ao público com necessidades específicas e/ou especiais e a relação entre mobilidade urbana e transporte. Além disso, foi feito um levantamento, a partir de formulário online, que forneceu não apenas informações acerca do problema, mas também sugestões para a produção do sistema idealizado.

1.4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Ao que se refere à produção do sistema, o desenvolvimento contou com

- linguagens web típicas/padrões como
 - HTML, destinada a apresentação da interface ao usuário;
 - CSS, destinada a controlar o estilo das páginas;
 - JavaScript, estruturada para atuar em front e back-end, no processamento de informações; e
 - PHP, usada para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico
- com o framework Bootstrap, de código-fonte aberto, para desenvolvimento de componentes de interface e front-end
- banco de dados SQL, ferramenta de armazenamento, manipulação de dados utilizados no sistema
- IDEs como
 - Visual Code Studio 1.54.1; e
 - Sublime Text 3
- e um serviço de hospedagem web gratuito, o 000webhost.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO

A composição deste relatório tem o início marcado por um resumo e esse capítulo introdutório, e segue pelas seguintes seções:

1.5.1 Desenvolvimento

No capítulo 2, as motivações desse esforço são retomadas e são apresentados: fatos e pesquisas que contribuem para seu embasamento; sua proposta como resultado de observações; e a criação de uma marca e identidade visual para demarcá-lo.

Em seguida, é posta a etapa de Análise, na qual fica estabelecido seu escopo, seus requisitos funcionais e não funcionais, os diagramas utilizados em sua modelagem e o cronograma que norteou o seu desenvolvimento como trabalho prático.

Na sequência, o planejamento de sua manipulação como projeto é simulado por meio de vários documentos/artefatos próprios da área de Gestão de Projetos, descritos um a um e indicados no apêndice.

Por fim, são abordadas as tecnologias utilizadas em seu desenvolvimento, com seus detalhes técnicos, os protótipos que marcaram o início de sua idealização como interface e os testes que traçaram um perfil de crítica e aperfeiçoamento do que havia sido até então preparado.

1.5.2 Considerações finais

No capítulo 3, os resultados do experimento são elucidados e mudanças, progressos e rumos possíveis são apontados. Esses caminhos podem sofrer impacto, inclusive, de necessidades dos clientes ou parceiros que possam investir na proposta.

2 DESENVOLVIMENTO

Como visto anteriormente, a busca pelas definições de transporte por aplicativo revela sua ampla e transformadora importância na área. Como parte de seu caráter inovador, observam-se diferentes soluções sendo ofertadas dentro e fora do Brasil, porém poucas, e de forma incorporada e funcionamento restrito, fornecem um atendimento voltado a Pessoas com Deficiência ou outras condições distintivas.

Ao decorrer do relatório, são apresentados dados e relatos que guiaram uma solução para o problema de muitas pessoas: não conseguirem ir tranquilas para seus compromissos, por não poderem ser transportadas confortavelmente ou por não serem respeitadas ao usarem transporte por aplicativo. De então em diante, é discutido sobre a criação de um sistema baseado na ideia, sua documentação e as ferramentas nela aplicadas.

2.1 APRESENTAÇÃO

A seguir, é traçada uma linha que parte da coleta de dados, que fundamenta e conduz a aplicação, e chega ao estabelecimento do conjunto de aspectos visuais que acompanham o produto, das possíveis parcerias e de pretensões de funcionamento como um negócio futuro.

2.1.1 Pesquisa

A fim de aprofundar o conhecimento sobre as dificuldades que cercam os usuários e entender melhor como, na prática, elas afetam a vida das pessoas, foram adotados dois métodos: pesquisa bibliográfica e aplicação de formulário.

2.1.1.1 Pesquisa bibliográfica

Primeiramente foi examinado um grupo de notícias que denunciam a discriminação e a falta de estrutura no meio.

Um dentre os vários casos que chamam atenção foi o de Darley Oliveira, de 26 anos, atleta de futebol para deficientes visuais (também conhecido como futebol para cegos e futebol de 5), formado em administração e funcionário em uma multinacional, que teve sua viagem cancelada pelo motorista. O acontecimento se deu na Mooca, zona leste de São Paulo, por recusa do motorista, após chegar no local, em levar o passageiro acompanhado de sua cão-guia (SILVA, 2020).

Figura 1 – Deficiente visual é abandonado sem corrida por recusa do motorista em levar cão-guia

Discriminação de motoristas de aplicativos contra deficientes vira rotina

Clodoaldo Silva
08/10/2020 14h53

Fonte: Uol (2020)

Em Caruaru, no agreste, mais experiências negativas são relatadas. Walysson Patrício, também atleta, cadeirante desde 2007, relatou sua experiência em uma reportagem do programa “Por Dentro” da TV Jornal Interior: “Às vezes, solicito um carro de aplicativo e quando o motorista vê que é um cadeirante, coloca dificuldades para levar a cadeira de rodas. Às vezes chego a entrar no veículo, mas depois dizem que não tem como levar a cadeira” (XAVIER, 2019).

Figura 2 – Manchete aponta preconceito de motoristas de aplicativo e taxistas

Cadeirante lamenta o preconceito de motoristas de aplicativos e taxistas

Ele ainda afirma que paga uma taxa de locomoção do transporte por ter solicitado o veículo

NE10 INTERIOR • Por Levi Xavier
20/09/2019 17:51 | Notícias

Fonte: NE10 Interior (2019)

Por vezes, motoristas passam direto em frente ao endereço de partida ao perceber que o passageiro é cadeirante. Quando a corrida é realizada, reclamam, muitas vezes, de terem de sair do carro para ajudá-los a entrar. É o que dizem pessoas cadeirantes de Curitiba, ao se referirem da falta de empatia com que se deparam (TÜMLER, 2018).

Figura 3 – Cadeirantes se queixam de rejeição por motoristas de aplicativo em Curitiba

| mobilidade

Preconceito ou falta de estrutura? Cadeirantes são rejeitados por motoristas de aplicativos em Curitiba

Casos incluem motoristas passando reto ao verem que passageiro é cadeirante ou recusarem verbalmente a corrida

Por Cecília Tümler
12/12/2018 17:54

Fonte: Gazeta do Povo (2020)

"A cadeira vai arranhar o carro", "meu carro não é canil": são frases que aparecem em narrativas e que representam mais alguns dos constrangimentos que as pessoas dessa comunidade enfrentam (SILVA, 2019). Todos esses acontecimentos geram transtorno, humilhação, choque e abalam muito aqueles que se veem vítimas desse verdadeiro crime.

Figura 4 – Recorrente recusa de motoristas em levar passageiros com deficiência gera indignação

Fonte: Clodoaldo Silva (2019)

Segundo o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é crime praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência, sendo a pena reclusão, de um a três anos, e multa. O artigo 117 da mesma lei garante:

É assegurado à pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo. (BRASIL, 2015).

Referenciada como Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, o estatuto trata-se de um conjunto de dispositivos destinados a assegurar e a promover, em igualdade de condições com as demais pessoas, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania.

2.1.1.2 Aplicação de formulário

Como averiguado, esse tipo de conflito marca forte presença em muitas regiões. Para averiguá-lo melhor, em especial na Baixada Santista, e colher respostas precisas sobre percepções e interesses com potencial agregador em um lançamento de solução, foi aplicado um questionário online¹, que recebeu 183 respostas entre janeiro e maio desse ano.

¹ Disponível em: <https://forms.gle/S2PewDo8Haj9rrky5>. Acesso em 20 de junho de 2021.

Um formulário dividido em três seções foi elaborado com o objetivo de entender como se configuram os meios de transporte para Pessoas com Deficiência (PcD). Foi questão central de cada seção:

1ª – Quantos colaboradores são Pessoas com Deficiência ou com necessidades especiais ou se relacionam com pessoas desses grupos;

2ª – Problemas de locomoção que os colaboradores já enfrentaram ou souberam a respeito; e

3ª – Que visão os colaboradores têm sobre transporte por aplicativos

A pesquisa retornou algumas respostas e indicadores bastante relevantes. A seguir, um resumo das respostas:

Gráfico 1 - Colaboradores que são ou conhecem Pessoas com Deficiência

Fonte: Os autores (2021)

73,2% dos colaboradores são ou conhecem Pessoas com Deficiência, em contraparte a 26,8% que desconhecem. Na questão, as opções etárias não são mutuamente excludentes, sendo que no grupo que conhece PcDs entre 20 e 30 anos, por exemplo, existem colaboradores que conhecem PcDs em demais idades, figurando igualmente em outras porcentagens.

Gráfico 2 – Colaboradores que já tiveram ou conhecem quem já teve problema com meio de transporte

Você já teve ou conhece alguém que tenha tido algum tipo de problema com meio de locomoção?
183 respostas

Fonte: Os autores (2021)

69,4% dos colaboradores já tiveram ou conhecem alguém que teve problema com meio de transporte.

Quadro 1 – Depoimentos a respeito de denúncias por descaso em meios de transporte

“O motorista de App não quis atender a pessoa por conta da cadeira de rodas que tinha que levar no carro dele, aí tive que denunciá-lo; segundo o App o motorista foi banido.”

“Já realizei uma denúncia sobre o transporte público da cidade de Mongaguá, onde temos apenas 1 ônibus com a plataforma de subida funcionando, sem falar na demora, tem portadores que ficam horas aguardando e ainda são tratados com descaso, lamentável”

Fonte: Os autores (2021)

26 colaboradores comentaram eventos em que precisaram denunciar para autoridades algum ato de descaso ou inconformidade com questões legais.

Quadro 2 – Depoimento a respeito das maiores carências em transportes por aplicativo

"Além de me sentir super insegura por conta de crimes que ocorrem com esse meio de transporte, acredito que os motoristas não são devidamente treinados para locomoverem e lidarem com todo tipo de passageiros."

Fonte: Os autores (2021)

A acessibilidade e a segurança foram fatores-chave apontados como carências em aplicativos de transporte.

Quadro 3 – Comentário sobre o que deveria estar presente em um modelo de transporte ideal para Pessoas com Deficiência

"Acredito que se houver respeito e empatia para com as necessidades de cada tipo de deficiência já é o primeiro passo. Por exemplo alguém com deficiência auditiva precisaria de um motorista que falasse a linguagem de sinais. Um autista precisaria de um ambiente acolhedor sem barulho de rádio por exemplo (já utilizei de carros de app que o motorista foi a viagem com som a toda altura), um paraplégico de um carro com acessibilidade para ele e assim por diante."

Fonte: Os autores (2021)

131 colaboradores deram sugestões do que deve ser levado em consideração em uma aplicação destinada ao transporte de PcD. Uma orientação mais ética do tratamento, que compreenda uma noção mais empática, aberta e responsável do atendimento é recorrentemente trazida nos comentários, ressaltando a importância de existir uma humanização desse processo.

2.1.2 Proposta

A partir desse problemático cenário, a ideia de solução veio como a criação de uma plataforma que conecte motoristas capacitados a atender pessoas com necessidades específicas e passageiros a espera de um transporte digno com segurança e conforto garantidos: a **GoCare**.

Considerando não só o atendimento a pessoas com deficiência físicas ou com limitações intelectuais de quaisquer naturezas, pensou-se em outros grupos igualmente vulneráveis aos atendimentos padronizados e, muitas vezes, impessoais, inadequados ou desrespeitosos, como pessoas com idade avançada, por exemplo.

Uma maneira de otimizar o negócio e o atendimento seria o fechamento de parcerias que possibilitassem disponibilização de carros adaptados e treinamento. Algumas instituições que cuidam de pessoas com deficiência e transporte nas proximidades foram postas como possíveis parcerias, que poderiam contribuir com o alargamento e a divulgação da ideia. São elas:

1ª – Lar das Moças Cegas: a instituição atende pessoas com projetos pedagógicos ou terapêuticos individualizados focado em suas necessidades. (Lar das Moças Cegas, 2021);

2ª – Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos do Estado de São Paulo (APMDFESP): ampara PMs, ativos e inativos, e seus dependentes, abrange desde o processo de recuperação até o de reabilitação, para que tenham uma nova condição de vida e integração social (Revista Reação, 2021); e

3ª – Associação dos condutores Autônomos de Táxi de Santos (ACAT): Além do usual transporte de passageiros, oferece ainda vários tipos de prestação de serviços, desde pagamento de contas até a compra de algum produto que o usuário necessite (ACAT, 2021).

Figura 5 – Lar das Moças Cegas

Fonte: Lar das Moças Cegas (2021)

Figura 6 – Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos do Estado de São Paulo (APMDFESP)

Fonte: APMDFES (2021)

Figura 7 – Associação dos condutores Autônomos de Táxi de Santos (ACAT)

Fonte: ACAT (2021)

2.1.3 Marca

Um dos primeiros passos na realização do projeto é sua concretização em aspecto de conteúdo de comunicação, com a criação de uma identidade visual capaz de representar sua assinatura — representatividade no mercado. Essa identidade vai além do próprio serviço em si, intensificando a ligação da marca a seus ideais a fim de fidelizar o cliente e garantir a confiança e reconhecimento da empresa.

2.1.3.1 NOME E SLOGAN

Figura 8 – Nome e slogan da GoCare

GoCare

TakeCare.WeCare.GoCare.

Fonte: Os autores (2021)

A justaposição no nome *GoCare* faz referência ao transporte (GO: “Ir”) cuidadoso (CARE: “Cuidado”) que será viabilizado através da plataforma. Dentro da palavra *Care*, encontra-se a palavra *Car*, em referência aos veículos.

O slogan *TakeCare.WeCare.GoCare.* é uma união do nome escolhido e outras duas sugestões de nome, *TakeCare* (“Tenha Cuidado”) e *We Care* (“Nós Cuidamos/Nós nos importamos”). Sugestões anteriores incluíam: *ForAllFlux* (“Fluxo para Todos”) e *GoSoft* (“Vá Suave”).

2.1.3.2 SÍMBOLO

Figura 9 – Símbolo da GoCare

Fonte: Os autores (2021)

O símbolo representa a união de um volante, em referência aos veículos, e o Símbolo Internacional de Acessibilidade da ONU divulgado em 2015.

Figura 10 – Volante ao lado do Símbolo Internacional de Acessibilidade da ONU

Fonte: Os autores (2021)

Figura 11 – Projeto de símbolo no Photoshop. Versão em fundo branco.

Fonte: Os autores (2021)

Figura 12 – Projeto de símbolo no Photoshop. Versão em fundo azul.

Fonte: Os autores (2021)

Figura 13 – Projeto de símbolo no Photoshop. Paleta de Cores.

Fonte: Os autores (2021)

A paleta de cores foi escolhida levando em consideração o contraste de saturação e luminosidade das cores e sua relação com a acessibilidade para pessoas com baixa visão e daltonismo. Os tipos de daltonismo que afetam a percepção da cor azul, após a Acromatopsia (percepção limitada ao preto, branco e cinza), são os mais raros (MedlinePlus, 2015).

Figura 14 – Projeto de símbolo no Photoshop. Escala cinzenta.

Fonte: Os autores (2021)

Teste de contraste e luminosidade: as formas são facilmente enxergadas, mesmo com o logo em escala cinzenta.

Figura 15 – Verificação de contraste do símbolo para diferentes tipos de daltonismo.

Fonte: Os autores (2021)

O logo pode ser enxergado com clareza nas diversas variações de daltonismo.

Figura 16 – Símbolo acompanhado de cada uma das expressões do slogan.

Fonte: Os autores (2021)

Figura 17 – Símbolo com logotipo e slogan. Versão em fundo branco.

Fonte: Os autores (2021)

Figura 18 – Símbolo com logotipo e slogan. Versão em fundo azul.

Fonte: Os autores (2021)

Figura 19 – Mascote.

Fonte: Os autores (2021)

Figura 20 – Avatares ilustrativos para motorista e passageiro.

Fonte: Os autores (2021)

Figura 21 – Avatares padrão/neutros para motorista e passageiro.

Fonte: Os autores (2021)

Apelidado de “Toninho”, um carro adaptado foi desenhado como mascote para compor as páginas de apresentação do site. Dois avatares também foram designados para fazerem parte das páginas de acesso e foto de perfil padrão de novos usuários. Suas versões personalizadas receberam os apelidos “Roberto” e “Cíntia”.

2.2 ANÁLISE

A análise de requisitos, desdobrada nos subtópicos seguintes, é um processo que envolve o estudo das necessidades do usuário para se encontrar uma definição correta ou completa do sistema ou requisito de software (IEEE, 1990).

Utilizando os dados obtidos por pesquisa e avaliando o conhecimento adquirido ao longo do curso, foi estabelecida uma lista de requisitos de funcionalidade e condições prioritárias que o sistema deverá fornecer, para atender as necessidades do negócio.

2.2.1 Escopo

De acordo com o Project Management Institute (PMI), no seu Guia PMBOK 6ª (2017, p. 131), o termo “escopo” possui duas definições, a seguir:

Escopo do produto: As características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado; e

Escopo do projeto: o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.

Nesta etapa, analisar-se-á todos os requisitos funcionais e não funcionais do produto a ser desenvolvido, a saber, todas as suas características, e o planejamento de todas as tarefas para a execução dos trabalhos que viabilizará a sua entrega. Essas informações comporão o escopo do projeto, viabilizando sua estimativa de prazo e custo.

2.2.2 Requisitos

Os requisitos podem ser classificados em requisitos funcionais (RF) e requisitos não funcionais (RNF). Os RFs são as funcionalidades ou necessidades que o sistema deve contemplar, isso é, o que o sistema deve fazer. Os RNFs definem como, de qual maneira, o sistema deve fazer determinada ação (ALFF, 2020).

São identificados todos os requisitos do produto através de técnicas utilizadas na Engenharia de Requisitos, disciplina que faz parte da Engenharia de Software. O documento utilizado para documentação dos requisitos é denominado Matriz de Rastreabilidade de Requisitos, e elenca todos os requisitos do produto, bem com informações de seus atributos. São exemplos de atributos: o fornecedor do requisito, prioridade para o negócio, complexidade de desenvolvimento, usabilidade, portabilidade, desempenho, segurança.

Uma Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (apêndice A), no qual os requisitos são descritos em mais detalhes, foi inserida no final deste documento.

2.2.2.1 Requisitos Funcionais

Organizam-se abaixo código, nome e observações sobre as funcionalidades previstas.

Quadro 4 – Requisitos Funcionais

Código	Requisito	Observações
GCRF01	Manter usuário	CRUD de motoristas e passageiros
GCRF02	Autenticar usuário	
GCRF03	Combinar corrida	Pedir (passageiros) e aceitar (motoristas) corridas
GCRF04	Cancelar corrida	
GCRF05	Avaliar corrida	Avaliar motorista (passageiros) e passageiro (motoristas)
GCRF06	Consultar corridas	
GCRF07	Manter administradores	CRUD de administradores do sistema
GCRF08	Manter parceiros	CRUD de parceiros da empresa
GCRF09	Contatar empresa (SAC)	Enviar e-mail para empresa

Fonte: Os autores (2021)

2.2.2.2 Requisitos não funcionais

Organizam-se abaixo código, nome e observações sobre as condições de atendimento, premissas e restrições previstas.

Quadro 5 – Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito	Observações
GCRNF01	Portabilidade entre dispositivos	
GCRNF02	Portabilidade entre navegadores	
GCRNF03	Compatibilidade com tradutores automáticos de conteúdos digitais para LIBRAS	
GCRNF04	Compatibilidade com leitores de tela	

Fonte: Os autores (2021)

2.2.3 Diagramas

Os diagramas, por simplificarem e resumirem estruturas e linhas de raciocínio, são de grande valia na Análise e Design de sistemas. Modelam sistemas orientados à objetos, auxiliando o entendimento do engenheiro de software e modulando as funcionalidades em diferentes visões de arquitetura. A seguir, são apresentados quatro diagramas, todos padronizados conforme a *Unified Modeling Language* (UML) – Linguagem de Modelagem Unificada –, que facilitam a visualização das funcionalidades e da lógica de desenvolvimento e operação da aplicação.

2.2.3.1 Diagrama de Caso De Uso

Os diagramas de caso de uso apresentam funcionalidades do sistema e suas interações com elementos externos e entre si. Mais especificamente, esses diagramas identificam o encadeamento de funcionalidades e as interações entre o sistema e seus agentes (atores). Assim, os casos de uso e os agentes nos diagramas de caso de uso descrevem o que o sistema faz e de que forma os agentes o usam, sem definir, porém, como o sistema opera internamente. (IBM,2021).

Diagrama 1 - Diagrama de Casos de Uso

Fonte: Os autores (2021)

2.2.3.2 Diagrama de Entidade Relacionamento

Os diagramas de Entidade Relacionamento, também chamados de Modelo Entidade Relacionamento (MER) geralmente são utilizados para projetar e depurar bancos de dados relacionais. Abarcam um grupo definido de símbolos, como retângulos, diamantes, ovais e linhas de conexão para representar a interconectividade de entidades, assinaladas por substantivos e seus relacionamentos, assinalados por verbos. Também é possível verificar, nessa representação, os atributos lançados e quais deles correspondem a chaves primárias, um tipo de atributo identificador. (Lucidchar, 2021).

Diagrama 2 - Diagrama de Entidade Relacionamento

Fonte: Os autores (2021)

2.2.3.3 Diagrama de Classes

Em orientação a objetos, uma classe é uma descrição que abstrai um grupo de objetos com características em comum. O diagrama de classes ilustra a estrutura do software, em nível micro ou macro, e como cada um dos componentes da sua estrutura se interligam, informando também que tipo dados são armazenados e ao que correspondem, e os métodos (ações) desempenhados por cada entidade do processo. (VENTURA, 2018).

Diagrama 3 - Diagrama de Classes

Fonte: Os autores (2021)

2.2.3.4 Diagrama de Objetos

Em orientação a objetos, um objeto é um elemento que surge quando os atributos e métodos de uma classe, a qual ele pertence, são especificados de maneira individual. O diagrama de objetos possui uma representação bastante semelhante ao diagrama de classes: mantém sua estrutura e fornece exemplos de como ela pode ser configurada, com o que se parecem os dados que pode receber, quando o sistema estiver em funcionamento.

Diagrama 4 - Diagrama de Objetos

Fonte: Os autores (2021)

2.2.4 Cronograma

Um calendário de entregas foi estipulado para entregas da documentação e dos requisitos dentro do semestre letivo. A seguinte tabela demonstra o ritmo adotado ao longo da realização do projeto como trabalho prático na disciplina de Laboratório de Engenharia de Software, durante o 5º ciclo do curso.

Quadro 6 – Cronograma de desenvolvimento da aplicação web

Entrega	Início	Fim	Duração	2021				
				Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.
Análise	16/02	16/03	1 mês					
Projeto	16/03	23/03	1 sem.					
50% CRUD	23/03	27/04	1 mês					
100% CRUD	27/04	11/05	2 sem.					
Testes	11/05	25/05	2 sem.					
Final	25/05	15/06	3 sem.					

Fonte: Os autores (2021).

2.3 GESTÃO DE PROJETO

Um apanhado de documentos da área de gerenciamento de projetos foi redigido como trabalho prático da disciplina de Gestão de Projetos, também durante o 5º ciclo do curso. Cada um deles pode ser acessado em uma pasta de acesso público para visualização no Google Drive² e está listado abaixo, com uma resumida descrição.

1º – Matriz de Rastreabilidade de Requisitos: ferramenta que deixa claro o encadeamento e dependência dos requisitos entre si e com outros componentes do projeto. Facilita o alinhamento dos diferentes níveis do projeto, a percepção e eliminação de inconsistências e a manutenção de alterações no escopo. (ESPINHA, 2020);

2º – Termo de Abertura do Projeto: documento que autoriza formalmente o início do projeto, permitindo que o gerente aplique os recursos organizacionais em suas atividades (MONTES, 2020);

3º – Plano de Gerenciamento do Escopo: plano que descreve como será dada a definição, o desenvolvimento, o monitoramento, o controle e a verificação do escopo. (MONTES, 2020);

4º – Plano de Gerenciamento de Requisitos: plano que descreve como será dada a análise, a documentação e o gerenciamento dos requisitos do início ao fim do projeto (MONTES, 2020);

5º – Declaração de Escopo do Projeto: também chamado de especificação do escopo do projeto, documento que descreve as entregas e o trabalho necessário para criá-las (MONTES, 2020);

6º – Estrutura Analítica do Projeto (EAP): Organização em formato de diagrama que demonstra, de forma hierárquica, o escopo do projeto com seus pacotes de trabalho (ESPINHA, 2020) ;

² Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1P-2gZDS_yp81v2AVFLp2jkAt50q8Urnf?usp=sharing . Acesso em 21 de junho de 2021.

7º – Dicionário da EAP: documento, geralmente feito em planilha, que detalha as informações pertencentes aos pacotes de trabalho da EAP (JUSTO, 2019);

8º – Lista de Atividades: artefato que assinala a divisão dos pacotes de trabalho da EAP em componentes menores, em atividades necessárias para sua conclusão (MONTES, 2020);

9º – Cronograma: documento que registra as atividades, respectivas datas de início e término, recursos usados, indicadores e restrições do projeto (MONTES, 2020);

2.4 PROJETO

Os próximos subtópicos tratarão da parte concreta do sistema, das ferramentas escolhidas para sua construção, os protótipos produzidos durante sua modelagem, o resultado, demonstrado por meio de suas interfaces, e uma bateria de testes para avaliar em diferentes aspectos seus pontos de melhoria.

2.4.1 Arquitetura de software

A arquitetura de um sistema inclui, normalmente, a identificação e a documentação das "visualizações" de requisitos, de design, de implementação e de organização do sistema (IBM, 2006). Aqui serão tratadas, separadamente, os diferentes conjuntos de ferramentas usadas durante a codificação e configuração do sistema.

2.4.1.1 Linguagens

As seguintes linguagens foram utilizadas:

1º – HTML 5: *HyperText Markup Language*, ou "Linguagem de Marcação de Hipertexto", a linguagem utilizada para estruturar, organizar e definir o conteúdo web, demarcando cabeçalhos, seções, parágrafos, tabelas, mídias etc. (MOZILLA, 2021);

2º – CSS 3: *Cascading Style Sheets*, ou "Folhas de Estilo em Cascata", a linguagem utilizada para denotar a apresentação visual de um documento HTML ou XML, aplicando regras de comprimentos, cores, margens, bordas etc. (MOZILLA, 2021);

3º – JavaScript (JS): uma linguagem de programação leve, multi-paradigma, dinâmica, baseada em objetos com funções de primeira classe (suporta a passagem de funções como argumentos para outras funções) (MOZILLA, 2021) utilizada, no cenário do projeto, principalmente para programar a exibição de elementos que auxiliam o usuário a navegar na plataforma;

4º – PHP 7: *Hypertext Preprocessor*, ou "Pré-Processador de Hipertexto", uma linguagem de programação de uso geral, especialmente adequada para desenvolvimento web, e que pode ser embutida dentro do HTML (PHP, 2021). Foi empregada na comunicação com o banco de dados e em todas as funcionalidades

2.4.1.2 Frameworks

O framework *Bootstrap*, utilizado em sua atual versão, a 5.0.0-beta3, ficou encarregado de tornar nossa aplicação responsiva e auxiliar na integração de plugins.

2.4.1.3 Banco de Dados

Foi utilizado o sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL do Xampp, na versão 8.0.3 para Windows de 64 bits.

2.4.1.4 Ambientes de Desenvolvimento (IDEs)

Para escrever códigos, foram aproveitadas as seguintes IDEs:

1ª – Visual Code Studio 1.54.1; e

2ª – Sublime Text 3.

2.4.1.5 Servidor de hospedagem

Os arquivos do site, bem como o banco, foram alocados no gerenciador de arquivos e no gerenciador de banco de dados do servidor gratuito 000webhost. Nesse momento, a aplicação se encontra no ar³, em livre acesso para qualquer pessoa ou dispositivo.

2.4.1.6 Versionamento/repositório

O controle de versões foi desempenhado pela plataforma de hospedagem GitHub, onde se localiza um repositório⁴ próprio para o projeto com acesso público. Os arquivos foram sincronizados, ainda, com o Google Drive, armazenados junto a materiais de apoio e o material didático das aulas.

2.4.2 Prototipagem

O protótipo ajuda a pensar o layout e o design da interface, servindo de esboço para o conteúdo, o estilo e a disposição de elementos. A partir dele, é possível, além de comunicar mais acertadamente as ideias que podem ser aplicadas, proceder de maneira mais rápida, objetiva e direta ao longo da construção.

³ Disponível em: <http://lesgocare.000webhostapp.com/> . Acesso em 21 de junho de 2021.

⁴ Disponível em: <https://github.com/Vic-Tec/FPG.ADS.ProjLES.2021.1> . Acesso em 21 de junho de 2021.

2.4.2.1 Protótipo de Baixa Fidelidade

Um protótipo de baixa fidelidade é uma mostra simplificada, feita de linhas (wireframes) e atende bem ao início do projeto, fomentando discussões sobre usabilidade, decisões, conceitos e valores pretendidos (Digital House, 2021).

Figura 22 – Topo da página inicial no protótipo de baixa fidelidade.

Fonte: Os autores (2021)

Todas as páginas desenhadas podem ser conferidas na seção de apêndices (Apêndice B) ao fim deste documento.

2.4.2.2 Protótipo de Alta Fidelidade (Prototipagem evolutiva)

Um protótipo de alta fidelidade possui uma maior correspondência com o que se espera de resultado. A adoção de uma elaboração gradativa abriu espaço para uma prototipagem evolutiva: uma primeira versão, mais rudimentar, foi montada antes da codificação da interface de fato entregue. Na página seguinte, uma captura de tela dessa versão inicial.

Figura 23 – Topo da página inicial no protótipo de alta fidelidade.

Fonte: Os autores (2021)

2.4.3 Interface

O design, correspondendo à identidade visual já representada, segue o esquema de cores da marca: azul, ciano e azul escuro. Como mencionado, os elementos da interface contam com modelos disponíveis no *Bootstrap*, como, entre outros, estilos de barra de navegação, botões, formulários.

Houve cuidado com a padronização de fontes, títulos e textos; o uso de ícones e outros recursos facilitadores de navegação; o preenchimento de atributos HTML que garantem acessibilidade, como a legenda de imagens, a identificação de componentes e a navegação via teclado; e a responsividade em dispositivos móveis.

Uma sequência comentada de capturas de tela pode ser encontrada na seção de apêndices (Apêndice C) ao fim deste documento.

2.4.4 Testes

A disciplina de Testes “fornece orientação sobre como avaliar a qualidade do produto” (IBM, 2006).

Os testes foram identificados, construídos e executados levando-se em consideração a usabilidade, a validação de dados e a conformidade, isso é, a facilidade de uso, a autenticação da entrada de dados e a concordância entre o que foi previsto no planejamento e materializado na prática.

Como o desenvolvimento prático do projeto tem caráter experimental, muitos aperfeiçoamentos, já esperados, puderam ser apontados. O foco recaiu sobre os dois requisitos que já haviam sido lançados até então: o cadastro e a autenticação de usuários. A figura abaixo revela alguns dos testes efetuados. A planilha completa⁵ pode ser acessada no Google Drive.

Figura 24 – Topo da planilha de Testes.

Testes						
ID	Tipo	Artefato	Descrição	Data	Responsável	
1	Usabilidade	navbar.php footer.php	Link "Sobre" não leva a nenhuma página	01/06	Sávio Gabriel Santos Gois	
2	Usabilidade	navbar.php footer.php	Link "Motoristas" não leva a nenhuma página	01/06	Sávio Gabriel Santos Gois	
3	Usabilidade	navbar.php footer.php	Link "Passageiros" não leva a nenhuma página	01/06	Sávio Gabriel Santos Gois	
4	Usabilidade	navbar.php footer.php	Link "Peça sua Viagem" não leva a nenhuma página	01/06	Sávio Gabriel Santos Gois	
5	Usabilidade	navbar.php footer.php	Link "Dúvidas" não leva a nenhuma página	01/06	Victor Gabriel Leme da Silva	
6	Usabilidade	navbar.php footer.php	Link "Contato" não leva a nenhuma página	01/06	Victor Gabriel Leme da Silva	
7	Usabilidade	footer.php	Ícones de Redes Sociais não levam a nenhuma página	01/06	Victor Gabriel Leme da Silva	
8	Usabilidade	index.php	Por critérios de responsividade, as seções de Apresentação e Download deveriam estar divididas em colunas.	01/06	Victor Gabriel Leme da Silva	
9	Usabilidade	index.php	Botão "Saiba mais" na seção de Apresentação não leva a nenhuma página	01/06	Sávio Gabriel Santos Gois	
10	Usabilidade	index.php footer.php	Botão para Download na Playstore não leva a nenhuma página	01/06	Sávio Gabriel Santos Gois	
11	Usabilidade	index.php footer.php	Botão para Download na AppStore não leva a nenhuma página	01/06	Sávio Gabriel Santos Gois	
12	Conformidade	index.php	A seção de Parceiros deveria ser dinâmica, isso é, conectada ao banco de dados.	01/06	Victor Gabriel Leme da Silva	
13	Usabilidade	index.php	Botão do Parceiro "Lar das Moças Cegas" não leva a nenhuma página	01/06	Sávio Gabriel Santos Gois	

Fonte: Os autores (2021)

⁵ Disponível em:

<https://drive.google.com/file/d/1wOsUECKcRVDpQhH2CzJ4NGGP0el2zkoK/view?usp=sharing> .
Acesso em 21 de junho de 2021.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao se chegar ao final deste trabalho, considerou-se que apresenta não apenas um projeto, mas sobretudo uma necessidade. Uma importante carência é expressa tanto através do formulário de pesquisa realizado com objetivo de entender sobre os meios de transportes para Pessoas Com Deficiência, que recebeu mais de 180 respostas, quanto pelos acontecimentos que se tornaram notícia devido ao descaso que ocorre sobre o assunto tratado.

Sabe-se que o tema é bastante amplo e delicado e este projeto inicial apresenta muitas lacunas que podem e devem ser preenchidas por meio de outras reflexões a respeito da situação estudada. Acredita-se, entretanto, que os objetivos propostos para a sua realização em caráter de aprendizado e experiência, bem como a identificação e análise da questão que norteou o trabalho foram alcançados e contemplados, embora as possibilidades de entendimento da situação jamais se esgotem.

É importante ressaltar a relevância dessa oportunidade de desenvolvimento de conhecimentos aplicados no meio acadêmico, pois lida não apenas com a sociedade em si, mas também com cada indivíduo como pessoa, principalmente pelo nível de negligência que persiste mesmo com o rápido avanço da tecnologia.

A **GoCare** vem com a proposta de solução de criar uma plataforma para conectar motoristas capacitados que possam atender Pessoas com Deficiência e outros grupos, como pessoas com idade avançada, garantindo seu cuidado e total segurança durante o trajeto. Para que todo esse plano seja colocado em prática, algumas ações ultrapassam apenas a ferramenta tecnológica, tais como treinamentos dos motoristas e estabelecimento de parcerias com algumas instituições que já cuidam de pessoas com algum tipo de deficiência.

O objetivo da **GoGare** é assegurar a igualdade de oportunidades a pessoas com deficiência, eliminando obstáculos ao seu acesso no meio de transporte por aplicativos para evitar descaso e discriminação na hora de solicitar uma corrida. A parte mais sensível é dispor motoristas realmente capacitados a lidar com cada tipo de deficiência, que precisará de conhecimentos e atitudes diferenciados, o que põe o

treinamento obrigatório como parte fundamental da solução. Assim, os usuários poderão se manter tranquilos de que farão um trajeto calmo e seguro com motoristas que vão saber cuidar de cada um deles especificamente.

Sabe-se que ainda existem muitos pontos a serem analisados com prudência, como a adesão de motoristas e os automóveis com acessibilidade para cada tipo de deficiência, mas contando com parcerias sólidas, acredita-se ser possível superar essas barreiras, beneficiando diferentes interessados; dessa forma, tornará possível colocar em prática todo esse projeto que, de certa maneira, é uma alternativa viável de meio de transporte para Pessoas com Deficiência ou necessidades específicas.

Sendo assim, acredita-se que a **GoCare** tem muito a oferecer, como também a aprender com toda a situação na qual se debruça, de levar segurança e acessibilidade. Não basta apenas pensar, deve-se agir e fazer o máximo para ajudar o próximo e é por isso a **GoCare** está aqui.

Não se pode negar, concluindo, que projetos aplicados, considerando situações e problemas concretos da sociedade e associados a ações sociais são uma grande oportunidade de atuação dos profissionais da área de tecnologia. Reconhece-se que torna a própria experiência do aluno mais gratificante e abrilhanta o currículo profissional.

REFERÊNCIAS

Acat Radio Táxi. **Página inicial**. 2021. Disponível em: <http://acat.com.br/> . Acesso em 20 de junho de 2021.

ALFF, Chico. **O que são Requisitos Funcionais e Não Funcionais?**. 2020. Disponível em: <https://analisederequisitos.com.br/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais> . Acesso em 20 de junho de 2021.

Anfavea. **Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira**. Fevereiro de 2020. 2020. Disponível em: https://anfavea.com.br/docs/apresentacoes/apresentacao_fevereiro_2020.pdf . Acesso em 18 de junho de 2021.

BRASIL, 2015. Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 6 jul. 2015. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em 20 de junho de 2021.

Dalia Research. **How big is the transport sharing economy?**. 2017. Disponível em: <https://wptest.daliaresearch.com/how-big-is-the-transport-sharing-economy/> . Acesso em 16 de junho de 2021.

Digital House. **Protótipo de baixa fidelidade: o que é e como desenvolver em um projeto?**. 2021. Disponível em: <https://www.digitalhouse.com/br/blog/prototipo-de-baixa-fidelidade> . Acesso em 21 de junho de 2021.

EuVô: Transporte e acompanhamento seguro para quem mais precisa. **Página inicial**. 2021. Disponível em: <https://www.euvo.com.br/> . Acesso em 18 de junho de 2021.

Henao, A. **Impacts of Ridesourcing - Lyft and Uber - on Transportation Including VMT, Mode Replacement, Parking, and Travel Behavior**. 2017. 109 f. Tese de Doutorado. University of Colorado at Denver, Civil Engineering. College of Engineering and Applied Sciences Denver.

ESPINHA, Roberto Gil. **Matriz de Rastreabilidade de Requisitos: saiba como gerenciar as mudanças no escopo**. 2020. Disponível em: <https://artia.com/blog/matriz-de-rastreabilidade/> . Acesso em 21 de junho de 2021.

IBGE. **Base de dados PCD**. 2010. Disponível em: <http://www.basededados.sedpcd.sp.gov.br/dadoscensitarios.php>. Acesso em 19 de junho de 2021.

IBM. **Classic RUP for SOMA**. 2006. Disponível em: http://walderson.com/IBM/RUP7/LargeProjects/#core.base_rup/roles/rup_software_architect_DB0BF177.html . Acesso em 21 de junho de 2021.

IBM. **Diagramas de caso de Uso**. 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsas/7.5.0?topic=diagrams-use-case>. Acesso em 20 de junho de 2021

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. **Standards Glossary of Software Engineering Terminology**: Std 610.12, N.Y., 1990. 84p.

JUSTO, Andreia Silva. Dicionário da EAP: entenda o que é e confira um exemplo prático. 2019. Disponível em: <https://www.euax.com.br/2019/06/dicionario-da-eap/> . Acesso em 21 de junho de 2021.

Lady Driver – Juntas, vamos chegar lá. **Página inicial**. 2021. Disponível em: <https://ladydriver.com.br/> . Acesso em 18 de junho de 2021.

Lar das Moças Cegas. **Sobre**. 2021. Disponível em: http://www.lmc.org.br/?page_id=13# . Acesso em 20 de junho de 2021.

Lucidchart. **O que é um diagrama entidade relacionamento**. 2021. Disponível em: <https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-entidade-relacionamento> . Acesso em 20 de junho de 2021.

Machine. **O mercado de aplicativos de transporte no Brasil**. 2018. Disponível em: <https://machine.global/o-mercado-de-corrída-por-apps-no-brasil/> . Acesso em 19 de junho de 2021

MedlinePlus. **Color vision deficiency**. 2015. Disponível em: <https://medlineplus.gov/genetics/condition/color-vision-deficiency/> . Acesso em 20 de junho de 2021.

MONTES, Eduardo. **Termo de abertura do projeto: O que é, como fazer, exemplo**. 2020. Disponível em: <https://escritoriodeprojetos.com.br/termo-de-abertura-do-projeto> . Acesso em 21 de junho de 2021;

MOZILLA. **CSS**. 2021. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS> . Acesso em 21 de junho de 2021.

MOZILLA. **HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto**. 2021. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML> . Acesso em 21 de junho de 2021.

MOZILLA. **JavaScript**. 2021. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript> . Acesso em 21 de junho de 2021.

PHP. **O que é o PHP?**. 2021. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/intro-what-is.php . Acesso em 21 de junho de 2021.

PMI. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK 6a. ed.** – EUA: Project Management Institute, 2017.

Revista Redação. **APMDFESP – Única entidade do gênero no mundo celebra 28 anos de apoio e reabilitação ao policial militar**. 2021. Disponível em: <https://revistareacao.com.br/apmdfesp-unica-entidade-do-genero-no-mundo-celebra-28-anos-de-apoio-e-reabilitacao-ao-policial-militar/> . Acesso em 20 de junho de 2021.

SFMTA San Francisco Municipal Transportation Agency. 2013 - 2017 **Travel Decision Survey Data Analysis and Comparison Report**. Fehr Peers. São Francisco.

SILVA, Clodoaldo. **Mais um motorista do Uber se recusa a levar passageiro com deficiência. Até quando?** .2019. Disponível em: <https://www.clodoaldosilva.com.br/DetailheMateria/49> . Acesso em 19 de junho de 2021.

SILVA, Clodoaldo. **Discriminação de motoristas de aplicativos contra deficientes vira rotina**. 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/esporte/colunas/clodoaldo-silva/2020/10/08/discriminacao-de-motoristas-de-aplicativos-contra-deficientes-vira-rotina.htm> . Acesso em 19 de junho de 2021.

SPTRANS. **Sobre**. 2021. Disponível em: <https://www.sptrans.com.br/atende/sobre-o-atende>. Acesso em 23 de agosto de 2021.

Tecla. **How to Order an Accessible Uber (available in select cities)**. 2017. Disponível em: <https://gettecla.com/blogs/news/how-to-order-an-accessible-uber-car> . Acesso em 19 de junho de 2021.

TÜMLER, Cecília. **Preconceito ou falta de estrutura? Cadeirantes são rejeitados por motoristas de aplicativos em Curitiba**. 2018. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/preconceito-ou-falta-de-estrutura-cadeirantes-sao-rejeitados-por-motoristas-de-aplicativos-em-curitiba-22cuyb9xj7uxenrud03wy84i6> . Acesso em 19 de junho de 2021.

Uber Blog. **Assist: Improving accessibility in Hong Kong**. 2021. Disponível em: <https://www.uber.com/en-HK/blog/uberassisthk/> . Acesso em 19 de junho de 2021.

Uber Newsroom. **Fatos e Dados sobre a Uber**. 2021. Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/> . Acesso em 16 de junho de 2021.

Uber. **What is uberAccess | Wheelchair Access Vans In Minutes**. 2021. Disponível em: <https://www.uber.com/gb/en/ride/uberwav/#uberx> . Acesso em: 19 de junho de 2021.

Uber. **What is uberWAV | Wheelchair Access Vans In Minutes**. 2021. Disponível em: <https://www.uber.com/br/pt-br/ride/uberwav/> . Acesso em: 19 de junho de 2021.

VENTURA, Plínio. **Entendendo o Diagrama de Classes da UML**. 2021. Disponível em: <https://www.ateomomento.com.br/uml-diagrama-de-classes> . Acesso em: 19 de junho de 2021.

XAVIER, Levi. **Cadeirante lamenta o preconceito de motoristas de aplicativos e taxistas**. 2019. Disponível em:

<https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2019/09/20/cadeirante-lamenta-o-preconceito-de-motoristas-de-aplicativos-e-taxistas-176573> . Acesso em: 19 de junho de 2021.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

Nome do projeto:	GoCare	Cliente:	GoCare
Data de atualização:	6/3/2021	Versão:	1.0
Responsável por Requisito:	Victor Leme		

N.º Sequencial	Identificação do Requisito	Descrição do Requisito	Tipo de Requisito	Fornecedor de Requisitos	Data da Criação	Situação do Requisito
CGRF01	Cadastro de usuários	Cadastro de motoristas e passageiros. O usuário preencherá seu nome, sobrenome, e-mail, telefone e senha e o sistema irá gerar um código sequencial. O passageiro descreverá de suas condições e necessidades. O motorista informará sua cidade, carro e enviará sua CNH e CRVL.	Funcional	Victor Leme	27/02/2021	Incluído
CGRF02	Autenticação de usuários	Garantia de que apenas pessoas que tenham sido autenticadas por algum componente de controle de acesso e autenticação poderão visualizar algumas informações.	Funcional	Victor Leme	27/02/2021	Incluído
CGRF03	Agendamento de corrida	Menu pelo qual passageiros podem solicitar e motorista aceitar ou recusar corridas.	Funcional	Victor Leme	27/02/2021	Incluído
CGRF04	Cancelamento de corrida	Opção pela qual motorista e passageiro podem cancelar a corrida.	Funcional	Victor Leme	27/02/2021	Incluído
CGRF05	Avaliação de corrida	Área onde o usuário pode fazer comentários e classificações de corridas. O motorista pode avaliar o passageiro e o passageiro avaliar o motorista.	Funcional	Sávio Gois	27/02/2021	Incluído
CGRF06	Consulta de corridas	Relatório de corridas agendadas, efetuadas ou canceladas, organizadas por data.	Funcional	Victor Leme	27/02/2021	Incluído
CGRF07	Cadastro de administradores	Cadastro de administradores. Será preenchida. O administrador preencherá seu nome, sobrenome, e-mail, telefone e senha e o sistema irá gerar um código sequencial.	Funcional	Victor Leme	04/03/2021	Incluído

CGRF08	Cadastro de parceiros	Cadastro de empresas terceirizadas prestadoras de serviço, parceiros e patrocinadores. O administrador poderá enviar a respectiva marca e preencherá o CNPJ, o nome, uma descrição, o endereço, o e-mail e o telefone, e o sistema irá gerar um código sequencial.	Funcional	Victor Leme	02/03/2021	Incluído
CGRF09	Contato com empresa	Área onde o usuário pode contatar ou fazer comentários e sugestões para a empresa.	Funcional	Victor Leme	27/02/2021	Incluído
CGRNF01	Portabilidade entre dispositivos	Garantia de que o sistema seja portátil entre plataformas desktop e mobile	Não Funcional	Victor Leme	27/02/2021	Incluído
CGRNF02	Portabilidade entre navegadores	Garantia de que o sistema seja portátil entre os navegadores Edge, Chrome, Firefox, Opera e Safari.	Não Funcional	Victor Leme	27/02/2021	Incluído
CGRNF03	Compatibilidade com tradutores automáticos de conteúdos digitais para LIBRAS	Garantia de que o sistema seja compatível com tradutores automáticos de conteúdos digitais para LIBRAS	Não Funcional	Victor Leme	27/02/2021	Incluído
CGRNF04	Compatibilidade com leitores de tela	Garantia de que o sistema seja compatível com leitores de tela.	Não Funcional	Victor Leme	27/02/2021	Incluído

Aprovação	Visto	Data da aprovação
Milena Audrey – Analista de Sistemas	<i>Milena A.N. Marciano</i>	06/03/2021
Milena Camargo – Analista de Sistemas	<i>Milena Camargo Reis</i>	06/03/2021
Sávio Gois – Analista de Sistemas	<i>Sávio Gabriel S. Gois</i>	06/03/2021
Victor Leme – Analista de Sistemas	<i>Victor Leme</i>	06/03/2021
Vinícius Almeida – Analista de Sistemas	<i>Vinícius de Lucca</i>	06/03/2021

APÊNDICE B – Protótipo de baixa fidelidade da versão web do projeto

Página principal

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Agende sua viagem

Logo e nome:
HOME

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Entrar

Cadastre-se

Ajuda

Agende sua viagem.

Dúvidas

Avalia-nos

Foto de Fundo

Agende sua viagem

Como funciona?

Explicação de como é feito o agendamento

Foto passo a passo 1

Fotos passo a passo 2

Fotos passo a passo 3

Se já possuí o cadastro, marque agora sua viagem

Se não é clique no botão abaixo

Cadastre-se agora !

Home	Dúvidas	Cadastre-se
Mais sobre nós	Avalia-nos	Rodapé da Página
Motorista	Agende sua viagem	
Passageiro	Dúvidas	
Agende sua viagem	Nossa Missão	
Ajuda		

Também na plataforma

QRcode para a loja de app

Android

Nossas redes sociais

Facebook
 Instagram

Exported from Pencil - Tue Mar 02 2021 19:11:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) - Page 5 of 14

Entrar(verificação)

Logo e nome: HOME

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Entrar

Cadastre-se

Ajuda

Agende sua viagem.

Antes de entrar

Antes de fazer o Login, haverá um direcionamento, dependendo do que a pessoa escolher ...

→ Sou motorista

→ Sou passageiro

Home

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Agende sua viagem

Ajuda

Dúvidas

Avalia-nos

Agende sua viagem

Dúvidas

Nossa Missão

Cadastre-se

Rodapé da Página

Também na plataforma

QRcode para a loja de app

Android

Nossas redes sociais

Facebook

Instagram

Entrar

Logo e nome: HOME

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Entrar

Cadastre-se

Ajuda

Agende sua viagem.

Entrar

Login: E-mail

Senha: *****

[Termos de uso](#)

Entrar

Home

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Agende sua viagem

Ajuda

Dúvidas

Avalia-nos

Agende sua viagem

Dúvidas

Nossa Missão

Cadastre-se

Rodapé da Página

Também na plataforma

QRcode para a loja de app

 Android

Nossas redes sociais

 Facebook

 Instagram

Area restrita(motorista)

Logo e nome
HOME

Sair

Bem- Vindo...

Notificação de viagem

Foto de perfil

Seus dados

*Nome completo ...

*RG:

*CPF :

*CNH :

*Data de nascimento:

*Telefone

*E-mail:

Viagem solicitada
Descrição...

Suas Viagens

Corridas feitas

Home

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Agende sua viagem

Ajuda

Dúvidas

Avalia-nos

Agende sua viagem

Dúvidas

Nossa Missão

Também na plataforma

QRcode para a loja de app

 Android

Nossas redes sociais

 Facebook

 Instagram

Area restrita(passageiro)

Logo e nome
HOME
Notificação da descrição do motorista Sair

Bem- Vindo...

Foto de perfil

Seus dados

*Nome completo ...

*RG:

*CPF :

*Necessidade especial:

*Data de nascimento:

*Telefone

*E-mail:

Forma de pagamento

Cartão Número do cartão

Dinheiro

Agende aqui sua viagem:

Escolha o dia

AUG - 2016

S	M	T	W	T	F	Sa
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Diga a hora:

Descrição do horário do passageiro

Coloque o local

Adicione a viagem

Excluir viagem

Escolha o tipo de carro

Tipo 1

Breve descrição dos carros

Tipo 2

Breve descrição dos carros

Tipo 3

Breve descrição dos carros

Suas Viagens

Descrição da corrida feita

Corridas feitas

Também na plataforma

Home

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Agende sua viagem

Ajuda

Dúvidas

Avalia-nos

Agende sua viagem

Dúvidas

Nossa Missão

QRcode para a loja de app

Nossas redes sociais

Facebook

Instagram

Exported from Pencil - Tue Mar 02 2021 19:11:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) - Page 9 of 14

Cadastre-se(verificação)

Cadastro-se(motorista)

Logo e nome
HOME

« Venha ser um motorista

Cadastre-se

*Nome: *Sobrenome:

*Telefone: *E-mail:

*Cidade:

*Criar senha:

Concordo com os termos [Termo de uso](#)

Foto- ilustrativa

Rodapé da Página

@

Nossas redes sociais

 Facebook

 Instagram

[Privacidade](#) [Termo de uso](#)

Cadastro-se(passageiro)

Logo e nome
HOME

«

Venha viajar com a gente

Cadastro-se

Tudo em que estiver em * é obrigatório

*Nome: *Sobrenome:

*Telefone:

*Criar senha:

Concordo com os termos

[Termo de uso](#)

Rodapé da Página

Nossas redes sociais

 Facebook

 Instagram

@

[Privacidade](#) [Termo de uso](#)

Ajuda(Dúvidas)

Logo e nome: HOME

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Entrar

Cadastre-se

Ajuda

Dúvidas

Avalia-nos

Agende sua viagem.

Foto de Fundo

Dúvidas

Algumas dúvidas e respostas

Algumas dúvidas e respostas

Algumas dúvidas e respostas

Home

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Agende sua viagem

Ajuda

Dúvidas

Avalia-nos

Agende sua viagem

Dúvidas

Nossa Missão

Cadastre-se

Rodapé da Página

Também na plataforma

QRcode para a loja de app

Android

Nossas redes sociais

 Facebook

 Instagram

Ajuda(Avalia-nos)

Logo e nome.
HOME

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Entrar

Cadastre-se

Ajuda ▼

Agende sua viagem.

Dúvidas
 Avalia-nos

Foto de Fundo

Avalia-nos

Descreva seu nível de satisfação

Bom

Médio

Ruim

Descrição

Enviar

Home

Mais sobre nós

Motorista

Passageiro

Agende sua viagem

Ajuda

Dúvidas

Avalia-nos

Agende sua viagem

Dúvidas

Nossa Missão

Também na plataforma

QRcode para a loja de app

Android

Nossas redes sociais

Facebook

Instagram

APÊNDICE C – Telas

The image shows a screenshot of the GoCare website with several callout boxes pointing to specific design features:

- Títulos e textos padronizados:** Points to the main header text "Praticidade, Atenção e Confiança" and the sub-header "Quer viajar com conforto e segurança? A GoCare cuida de tudo para você!".
- Segue o esquema de cores proposto:** Points to the blue color scheme used throughout the page.
- Destaca elementos da Identidade visual:** Points to the cartoon car character and the list of service features.
- Design simples, de fácil navegação:** Points to the app download section, which includes a QR code and buttons for the Apple Store and Play Store.

The website content includes:

- Header:** GoCare logo, navigation links (Sobre, Motoristas, Passageiros, Peça sua viagem), and user options (Entrar, Cadastrar-se, Ajuda).
- Main Section:**
 - Section: **Praticidade, Atenção e Confiança**
 - Text: "Quer viajar com conforto e segurança? A GoCare cuida de tudo para você!"
 - List of features:
 - Carros adaptados
 - Valores acessíveis
 - Motoristas treinados
 - Atendimento humanizado
 - Button: "Saiba mais"
 - Image: A blue cartoon car with eyes and a smile.
- App Download Section:**
 - Section: **Baixe o app da GoCare**
 - Text: "Peça uma viagem de maneira fácil, rápida e simples."
 - Image: GoCare app icon (a steering wheel with a person inside).
 - Image: QR code for app download.
 - Buttons: "Apple Store" and "Play Store".
- Partners Section:**
 - Section: **Parceiros**
 - Three partner logos:
 - Lar das Moças Cegas:** Logo with text "Desde 1943" and "SANTOS".
 - APMDFESP:** Logo with text "ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA" and "ESTADO DE SÃO PAULO".
 - ACAT:** Logo with text "ACAT" and "Associação de Cegos do Brasil".
 - Buttons: "Conheça" for each partner.
- Footer:**
 - GoCare Tecnologia Ltda, Praia Grande/SP, CEP: 11700-100, CNPJ: 00.000.000/0000-00.
 - Social media icons (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram).
 - Navigation links: Início, Sobre, Motoristas, Passageiros, Peça sua viagem.
 - Support links: Dúvidas, Contato, Entrar, Cadastrar-se.
 - QR code for app download.
 - Buttons: "Apple Store" and "Play Store".
- Page-Footer:** "Desenvolvido na disciplina de LES - Prof. Salgado Milena Audrey, Sávio Góis, Victor Leme e Vinícius Almeida".

GoCare Sobre Motoristas Passageiros Peça sua viagem Entrar Cadastrar-se Ajuda

Quem somos?

Somos uma empresa prestadora de serviços eletrônicos na área do transporte privado urbano para pessoas especiais, através de um serviço web de transporte que permite o agendamento de viagens.

A GoCare, é uma empresa brasileira que conta com a experiência consolidada de seus motoristas que possuem muitos anos de experiências no ramo de transporte privado urbano.

GoCare® - 2021

GoCare Tecnologia Ltda
Praia Grande/SP
CEP: 11700-100
CNPJ: 00.000.000/0000-00

[f](#)
[t](#)
[in](#)
[v](#)
[i](#)

[Apple Store](#)
[Play Store](#)

Início Sobre Motoristas Passageiros Peça sua viagem
 Dúvidas Contato
 Entrar Cadastrar-se

Desenvolvido na disciplina de LES - Prof. Salgado
Milena Audrey, Sávio Gols, Victor Leme e Vinícius Almeida

GoCare Sobre Motoristas Passageiros Peça sua viagem Entrar Cadastrar-se Ajuda

Entrar Cadastrar-se

Cadastro e login na mesma página

Mensagens de erro e sucesso são exibidas para guiar o usuário

Entrar

Motorista

Passageiro

GoCare Tecnologia Ltda
Praia Grande/SP
CEP: 11700-100
CNPJ: 00.000.000/0000-00

[f](#)
[t](#)
[in](#)
[v](#)
[i](#)

[Apple Store](#)
[Play Store](#)

Início Sobre Motoristas Passageiros Peça sua viagem
 Dúvidas Contato
 Entrar Cadastrar-se

Desenvolvido na disciplina de LES - Prof. Salgado
Milena Audrey, Sávio Gols, Victor Leme e Vinícius Almeida

Todos os campos possuem o atributo "required" e não podem ser deixados em branco.

Formulários de cadastro e login aparecem por modal.

O campo Telefone/celular possui uma máscara para restringir o formato da entrada

Essa etapa de cadastro foi a única desenvolvida até então, porém é idealizada como a 1ª de duas etapas.

Para Motoristas, a 2ª etapa solicitaria documentos e para Passageiros, informações sobre suas condições.

Os passageiros inserem os mesmos dados que o motorista, com exceção do campo Cidade

Venha ser nosso motorista!

Nome: Sobrenome:

Gênero: Data de Nascimento:

E-mail: Senha:

Telefone/celular: Cidade:

Li e aceito os termos de uso de dados. [Termos de uso de dados](#)

Cadastrar

Viaje conosco!

Nome: Sobrenome:

Gênero: Data de Nascimento:

E-mail: Senha:

Telefone/celular:

Li e aceito os termos de uso de dados. [Termos de uso de dados](#)

Cadastrar

Mensagens de erro e sucesso são exibidas para guiar o usuário

Alterado com sucesso!

Nome: Milena Sobrenome: Marciano

Foto de perfil: Gênero: Feminino

E-mail: milenaaudrey@gmail.com

Telefone/celular: (13) 99100-0000

Cidade: Praia Grande Idioma: Português do Brasil

Salvar alterações

Ver perfil
Desativar conta

Campo de arquivo valida o tipo de arquivo hospedado

A senha antiga é validada e, logo após a correspondência entre as duas novas senhas

GoCare Sobre Motoristas Passageiros

Conta Ajuda

Alterar senha

Senha antiga:

Nova senha:

Confirmar nova senha:

Alterar senha

Esqueceu a senha?

Ver perfil
Desativar conta

GoCare Tecnologia Ltda
Praia Grande/SP
CEP: 11700-100
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Início
Sobre
Motoristas
Passageiros

Dúvidas
Contato
Entrar

Audrey
Passageiro

CONTA

- Editar perfil
- Alterar senha

Sair

Desativar conta

Você pode desativar sua conta em vez de excluí-la. Isso significa que sua conta ficará oculta até você reativá-la fazendo login novamente.

Por que você está desativando sua conta?

Selecionar

Para continuar, insira a sua senha novamente:

...

Quando você pressionar o botão abaixo, seu perfil e atividade estarão ocultos até você reativar sua conta fazendo o login novamente.

Desativar conta

Excluir conta?

Ver perfil
Editar perfil

É possível desativar a conta, o que a torna invisível para outros usuários, e reativá-la fazendo login.

Quando uma conta é reativada, uma mensagem de reativação é exibida na página de perfil.

Audrey
Passageiro

GoCare Sobre Motoristas Passageiros Peça sua viagem Conta Ajuda

CONTA

- Editar perfil
- Alterar senha
- Notificações
- Atividade da conta

Sair

Excluir conta

Se quiser dar um tempo do GoCare, você pode desativar temporariamente a sua conta, em vez de excluí-la. Seu perfil não aparecerá no GoCare enquanto estiver ausente.

Por que você está excluindo sua conta?

Selecionar

Para continuar, insira a sua senha novamente:

...

Se continuar, os detalhes da sua conta e perfil serão excluídos.

Excluir conta

Ver perfil
Editar perfil

É possível apagar a conta, o que remove todos os dados do banco de dados e a foto de perfil do gerenciador de arquivos.

Após a exclusão, é possível recadastrar usando os mesmos dados.

The screenshot shows the 'Agende sua viagem' (Schedule your trip) page for a passenger named Audrey. The page includes a sidebar with account and network options, and a main form with the following fields:

- Endereço de saída:** Endereço (required), Cidade (required)
- Endereço de chegada:** Endereço (required), Cidade (required)
- Horário:** --:-- (required), **Data:** dd/mm/ (required), **Observação:** (optional)

Below the form, there is a checkbox for 'Li e aceito os termos de uso de serviços' and a link to 'Termos de uso de serviços'. A blue 'Agendar' button is at the bottom.

Annotations:

- A blue box at the top right states: "A guia 'Peça sua viagem' ou o botão 'Agendar corrida' na página Corridas levam à página de agendamento de viagem. Essa página não é acessível para motoristas." (The 'Peça sua viagem' tab or the 'Agendar corrida' button on the Corridas page lead to the trip scheduling page. This page is not accessible for drivers.)
- A blue box at the bottom right states: "Todos os campos são de preenchimento obrigatório, exceto a Observação." (All fields are mandatory, except for the Observation.)

The screenshot shows the 'Corridas' (Trips) page for a passenger named Audrey. The page displays a list of trips with the following details for the first one:

- Status:** Agendada
- Motorista:** victor-g@outlook.com.br
- Data e hora:** 16/06/2021 às 04:06
- De:** José, 123, Praia Grande
- Para:** manael, 321, Praia Grande

Buttons for 'Agendar corrida', 'Alterar', and 'Cancelar' are visible. A second trip is partially visible below with the status 'Aguardando'.

Annotations:

- A blue box on the left states: "Para passageiros, é possível visualizar, criar, alterar e cancelar corridas a partir da página Corridas." (For passengers, it is possible to view, create, modify, and cancel trips from the Corridas page.)
- A blue box at the bottom left states: "A confirmação do cancelamento de uma viagem é feita com uma janela de confirmação do JavaScript." (The confirmation of trip cancellation is done with a JavaScript confirmation window.)

A JavaScript confirmation dialog is shown at the bottom right:

```

lesgocare.000webhostapp.com diz
Tem certeza que deseja cancelar essa corrida? Essa ação não poderá ser desfeita.
[OK] [Cancelar]
  
```

Victor Gabriel
Motorista

Para motoristas, é possível visualizar, aceitar e cancelar corridas a partir da página Corridas.

Corridas

Solicitações de corrida:

- Status:** Aguardando motorista
- Passageiro:** milenaaudrey@gmail.com
- Data e hora:** 22/06/2021 às 10:06
- De:** Rua Jose, Praia Grande
- Para:** Av. Kennedy, Praia Grande

Agendadas:

- Status:** Agendada
- Passageiro:** milenaaudrey@gmail.com
- Data e hora:** 16/06/2021 às 04:06
- De:** José,123, Praia Grande
- Para:** manael,321, Praia Grande

Quando uma corrida é cancelada, ela volta a aparecer nas solicitações de corrida e passa a aparecer para outros motoristas.

REDE

- Corridas
- Contatos
- Conversas

Sair

Milena
Motorista

GoCare Sobre Motoristas Passageiros Peça sua viagem Conta Ajuda

A página Notificações não foi implementada, mas alertaria passageiros e motoristas sobre quaisquer modificações em suas viagens.

Corridas

Passageiro: milenaaudrey@gmail.com
- Data e hora:** 22/06/2021 às 10:06
- De:** Rua Jose, Praia Grande
- Para:** Av. Kennedy, Praia Grande

Agendadas:

Corridas aceitas por um motorista não são exibidas para outros motoristas

CONTA

- Editar perfil
- Alterar senha
- Notificações
- Atividade da conta

REDE

- Corridas
- Contatos
- Conversas

Sair

GoCare Tecnologia Ltda
Praia Grande/SP
CEP: 11700-100
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Início
Sobre
Motoristas
Passageiros
Peça sua viagem

Dúvidas
Contato
Entrar
Cadastrar-se